

AUDITORES

Revista Académica Carrera de Auditoría
Cunoc - Usac

360⁰

No. 07 –AGO 2025

**División de Ciencias Económicas
Centro Universitario de Occidente
Universidad de San Carlos de Guatemala**

Dr. Juan Camposeco

La auditoría financiera y su marco normativo actual

Preámbulo

La auditoría financiera es un bastión fundamental cuando se requiere de transparencia económica y elevar la confianza en cualquier transacción mercantil y el mercado per se. Ante el predominante contexto globalizado y marcado por una creciente exigencia de rendición de cuentas, la labor del contador público y auditor cobra una importancia decisiva para asegurar la integridad de la información financiera. Esta actividad no solo permite evaluar la razonabilidad de los estados financieros, sino que también constituye un mecanismo de control social que fortalece la institucionalidad

y las buenas prácticas dentro de las organizaciones.

Este artículo tiene por objeto profundizar en el marco normativo que rige la auditoría financiera, para verificar y conocer su importancia, aplicación práctica y el papel crucial que desempeña la ética profesional en su ejercicio. De igual forma, se examinarán los recientes desarrollos normativos emitidos por el del Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB por sus siglas en inglés) y el impacto de la tecnología en las prácticas de auditoría contemporánea.

¿Para qué hacer una auditoría de estados financieros?

La respuesta más pertinente se encuentra en la Norma Internacional de Auditoría -NIA- 200. La cual afirma que el objetivo es “aumentar el grado de confianza de los usuarios en los estados financieros. Esto se logra mediante la expresión, por parte del auditor, de una opinión sobre si los Estados Financieros han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con un marco de información financiera aplicable.”

Se colige entonces, que el trabajo del contador público y auditor –CPA- se encamina a generar un valor agregado a un conjunto de estados financieros, debido a los procedimientos rigurosos y diligentes que deben aplicarse. Para cumplir con el objetivo del presente artículo, es necesario indicar que los marcos de referencia que están vigentes son abundantes; no obstante, las NIA son de preferencia, las que jerárquicamente debe observar el auditor, debido a su importancia regulatoria. Sin embargo, en la siguiente imagen se aprecian los marcos referencias mínimos que deben tomarse en cuenta para desarrollar una auditoría financiera.

Fuente: elaborado por el autor a partir de los marcos de referencia vigentes.

Si el auditor independiente -que no tiene ningún tipo de relación de dependencia con la entidad que auditará- tiene por encargo examinar científicamente un conjunto de estados financieros, obviamente debe comprender, y saber aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera -NIIF- (plenas o para pymes en el caso de Guatemala), pues éstas debieron ser observadas por el gobierno corporativo, al momento de producir la información financiera del ejercicio fiscal pertinente. De tal cuenta, El auditor financiero, idealmente es aquel que ha logrado acumular experiencia en el área contable, debido a que, le será mucho más fácil comprender los ciclos de transacciones y los sistemas contables.

De igual manera, el CPA deberá, durante cualquier prestación de servicios profesionales, aplicar el Código Internacional de Ética para Profesionales de la Contabilidad y las Normas Internacionales de Independencia, pues solo de esta manera podrá cumplir con los

aspectos mínimos requeridos, los cuales son, entre otros: integridad, objetividad, competencia y diligencia profesional, confidencialidad y comportamiento profesional. Sin embargo, debe prestar especial atención a la independencia dado que IESBA (2019) indica:

La independencia va ligada a los principios de objetividad e integridad. Comprende: (a) Actitud mental independiente – Actitud mental que permite expresar una conclusión sin influencias que comprometan el juicio profesional, permitiendo que un individuo actúe con integridad, objetividad y escepticismo profesional. (b) Independencia aparente – Supone evitar los hechos y circunstancias que son tan significativas que un tercero con juicio y bien informado probablemente concluiría que la integridad, la objetividad o el escepticismo profesional de una firma o de un miembro del equipo de auditoría se han visto

comprometidos. En esta parte, la mención de que una persona o una firma son «independientes» significa que la persona o la firma han cumplido las disposiciones de esta parte. (p. 97).

La ética en sí está vinculada con todas las disciplinas y ciencias existentes, o al menos debería estarlo, pues solo de esa manera se garantizan conocimientos sólidos devenidos de lo que es recto. Por ejemplo, en el derecho se habla de lo “recto”, lo que no se “tuerce” o desvía de la regla, así es como se logra la impartición de justicia, entre otros asuntos. Sin embargo, en la auditoría, no se trata de hacer una simple relación entre el bien y el mal, sino más bien, actuar de conformidad con un sistema de principios que se enfoquen en garantizar el juicio profesional en concordancia con la posibilidad de hacer todos los esfuerzos para nunca distorsionar la

verdad por prejuicio, irresponsabilidad, capricho o conflicto de interés; esto debe ser una transversalidad durante el quehacer del CPA.

Otro aspecto de relevancia es que el auditor debe tener claridad en cuanto a las normas que debe aplicar en cada una de las fases de su trabajo, tradicionalmente se reconocen la planeación, ejecución e informe, sin embargo, es adecuado que el auditor también de seguimiento a las recomendaciones debidamente detalladas y explicadas en su informe. En tal sentido, en las siguientes tablas se pretende, facilitar un prontuario a efecto de que se puede identificar cada una de las fases de trabajo de auditoría con la normativa vigente, pues, el volumen de información que debe observar el CPA es frecuentemente extenso. Esto no implica un criterio generalizado, sino personal del autor.

Tabla No. 1
Principios generales y responsabilidades

NIA	Nombre	Actividad
200	Objetivos globales del auditor	I
210	Acuerdo de los términos de encargo de auditoría	I
220	Control de calidad de la auditoría de Estados Financieros	I
230	Responsabilidad del auditor en la preparación de la documentación	PE
240	Responsabilidad del auditor en la auditoría de EEFF con	PE
250	respecto al fraude	PE
260	Responsabilidad del auditor con respecto a las Disp, legales y reglamentarias	PE
	Responsabilidad del auditor de comunicarse con el gobierno	
265	Responsabilidad del auditor de comunicar adecuadamente	PE

Fuente: elaborado por el autor a partir de los marcos de referencia vigentes.

Nota: I = Actividades iniciales; PE = Actividades de Planeación y Ejecución

Tabla No. 2*Evaluación y respuesta a los riesgos evaluados*

NIA	Nombre	Fase
300	Responsabilidad que tiene el auditor de planificar	PE
315	Responsabilidad del Auditor para identificar y valorar riesgos	PE
320	Responsabilidad que tiene el auditor de aplicar concepto de	PE
330	importancia relativa	PE
402	Responsabilidades del auditor de diseñar e implementar	PE
450	respuestas	PE
	Responsabilidad del auditor de la entidad usuaria de obtener evidencia de auditoría	
	Responsabilidad del auditor de evaluar el efecto de las incorrecciones identificadas	

Fuente: elaborado por el autor a partir de los marcos de referencia vigentes.

Nota: PE = Actividades de Planeación y Ejecución

Tabla No. 3
Evidencia de auditoría

NIA	Nombre	Fase
500	Evidencia de auditoría	PE
501	Consideraciones específicas del auditor	PE
505	Procedimientos de confirmación externa	PE
510	Relación con los saldos de apertura en un encargo inicial	PE
520	Procedimientos analíticos como procedimientos sustantivos	PE
530	Muestreo de auditoría en la realización de procedimientos	PE
540	Responsabilidad del auditor en relación con las estimaciones	PE
550	contables	PE
560	Relaciones y transacciones con partes vinculadas en una	PE
570	auditoría	PE
580	Respecto a los hechos posteriores al cierre	PE
	Utilización de la dirección de hipótesis de empresa en	
	funcionamiento	
	Obtener manifestaciones de los responsables	

Fuente: elaborado por el autor a partir de los marcos de referencia vigentes.

Nota: PE = Actividades de Planeación y Ejecución

Tabla No. 4
Utilización del trabajo de otros

NIA	Nombre	Fase
600	Consideraciones particulares aplicables a las auditorías de grupo	PE
610	Auditor externo con respecto al trabajo de los auditores internos	PE
620	Organización en un campo de especialización distinto	PE

Fuente: elaborado por el autor a partir de los marcos de referencia vigentes.

Nota: PE = Actividades de Planeación y Ejecución

Tabla No. 5
Informe de auditoría

NIA	Nombre	Fase
700	Formarse una opinión sobre los estados financieros	In
701	Comunicaciones de las cuestiones clave de auditoría	In
705	Opinión modificada	In
706	Comunicaciones adicionales	In
710	Relación con la información comparativa	In
720	Información incluida en doctos que contienen EEFF auditados	In

Fuente: elaborado por el autor a partir de los marcos de referencia vigentes.

Nota: In = Informe (trabajo de gabinete)

Tabla No. 6
Áreas especializadas de trabajo

NIA	Nombre	Fase
800	Auditoría de EEFF preparados de conformidad con un marco de información con fines específicos	I; PE, IN
805	Auditoría de un solo estado financiero o de un elemento, cuenta o partida específica de un EEFF	I; PE, IN
810	Encargos para informar sobre Estados Financieros Resumidos	I; PE, IN

Fuente: elaborado por el autor a partir de los marcos de referencia vigentes.

Nota: I = Iniciales; PE = Actividades de Planeación y Ejecución; In = Informe

Si bien es cierto el CPA debe tener dominio de las NIA, también debe conocer y dominar otros pronunciamientos del IAASB. Dentro de las que se encuentra la Norma Internacional de Gestión de la Calidad 1 -NIGC 1-, la cual sustituyó a la NICC 1 (que también es mencionada en las Normas Internacionales de Independencia) a partir de diciembre de 2022. Además, es pertinente aplicar las Notas sobre prácticas de Auditoría, las Normas Internacionales Sobre Encargos de Aseguramiento, Normas Internacionales Sobre

Encargos de Revisión, Normas Internacionales Sobre Servicios Relacionados, el marco para la calidad de la auditoría y el marco internacional para los trabajos de aseguramiento.

Por ahora conviene advertir que el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento -IAASB- de manera constante revisa sus pronunciamientos, por lo tanto, se debe estar al pendiente de la evolución y cambios que se presentan en toda la normativa internacional y otros pronunciamientos, motivo por el cual se recomienda visitar de manera

periódica la página:
<https://www.iaasb.org/standards-pronouncements> a efecto de estar actualizado y aplicar las últimas versiones revisadas.

Previamente a dar por finalizado este sucinto bloque relacionado con los marcos referenciales vigentes en materia de auditoría financiera, es justo indicar que, el objetivo de dichos marcos es que exista homogeneidad o estandarización en la manera en que se aplica el quehacer del auditor, por lo que, no debiesen existir cambios sustanciales en cuanto a las prácticas de auditoría entre un país y otro. Esto no solo garantiza la actuación de la profesión en sí, sino que también permite la evolución de esta disciplina científica.

Ética profesional y escepticismo profesional

El cumplimiento del Código Internacional de Ética para Contadores Profesionales, emitido por la IFAC a través del IESBA, se ha convertido en una piedra angular del trabajo del auditor. Más allá de la técnica, la auditoría exige una actitud

mental orientada hacia el escepticismo profesional, es decir, la disposición constante a cuestionar la veracidad de la evidencia auditada y evitar prejuicios que puedan afectar el juicio profesional.

Existe una diversidad de casos emblemáticos sobre malas prácticas y escándalos financieros, derivados de actuaciones poco diligentes y éticas. ENRON es quizás el más famoso, empero un caso ilustrativo es el escándalo de Wirecard en Alemania, donde la falta de diligencia y escepticismo resultó en la sobrevaloración de activos inexistentes por más de 1,900 millones de euros. Este tipo de situaciones refuerza la necesidad de que el CPA mantenga una independencia tanto mental como aparente, para evitar cualquier circunstancia que pueda comprometer la integridad de su trabajo.

La ética profesional también exige al auditor rechazar cualquier encargo en el que no pueda actuar con plena independencia, incluso si ello implica una pérdida económica. La confianza del público en la

auditoría reposa en la presunción de imparcialidad, transparencia y objetividad del auditor.

Auditoría y tecnología

El uso de software especializado y herramientas de análisis de datos con inteligencia artificial, ha transformado la manera en que se ejecutan las auditorías financieras. Estas plataformas permiten realizar pruebas más amplias, segmentadas y automatizadas, lo cual mejora la eficiencia y calidad de la evidencia obtenida. De hecho, las big four -4 grandes firmas de auditoría a nivel mundial, que incluyen a Deloitte, Ernest y Yong, Price Waterhouse Coopers y KPMG- afirman en sus páginas web y otros pappers, que aplicaban Inteligencia Artificial desde el año 2022, todas encaminadas a leer documentos para analizarlos, así como para realizar procedimientos a gran cantidad de datos contables con analítica predictiva, entre otras pruebas de riesgo.

En el contexto de la digitalización contable, el auditor debe actualizar sus competencias tecnológicas y comprender los riesgos asociados a los sistemas de información. La NIA 315 enfatiza la importancia de comprender el entorno de TI en la entidad auditada para una correcta evaluación de riesgos.

Por tanto, el profesional de la auditoría no solo debe dominar la normativa vigente, sino también estar preparado para auditar entornos digitales complejos y proteger la integridad de la información financiera ante posibles ciberamenazas y ante el uso inminente de la Inteligencia Artificial.

Conclusiones

La auditoría financiera continúa siendo una disciplina crítica para el fortalecimiento institucional, el desarrollo económico y la preservación de la confianza pública. Su marco normativo, encabezado por las Normas Internacionales de Auditoría, ofrece una estructura técnica y ética que garantiza la calidad del trabajo profesional, la uniformidad

en la práctica y la comparabilidad internacional.

Sin embargo, el cumplimiento normativo debe ir acompañado de una formación constante, dominio ético y adaptación a nuevas realidades tecnológicas. La auditoría del siglo XXI exige un profesional íntegro, capacitado y vigilante, capaz de emitir juicios informados que contribuyan a

una gestión responsable y transparente.

Es responsabilidad del CPA mantenerse actualizado sobre las modificaciones normativas, participar en procesos de formación continua y actuar con escepticismo profesional, especialmente en contextos donde la presión económica, política o empresarial podría poner en riesgo la objetividad del informe de auditoría.

Referencias bibliográficas

Arens, A. A., Elder, R. J. y Beasley, M. S. (2021). *Auditoría y servicios de aseguramiento: Un enfoque integral* (16.^a ed.). Pearson.

Hayes, R., Dassen, R., Schilder, A. y Wallage, P. (2020). *Principios de auditoría: Una introducción a las Normas Internacionales de Auditoría*. Pearson Education.

Federación Internacional de Contadores (IFAC). (2022). *Código internacional de ética para contadores profesionales (incluidas las normas sobre independencia)*. Recuperado de <https://www.ifac.org/>

Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB). (2022). *Normas Internacionales de Auditoría (NIA)*. Recuperado de <https://www.iaasb.org/>

Fundación de Normas Internacionales de Información Financiera. (2023). *Normas NIIF*. Recuperado de <https://www.ifrs.org/>

Dr. Juan Camposeco

Catedrático Titular

Carrera de Auditoría

División de Ciencias Económicas

Cunoc-Usac

Coordinación de Auditoría

Msc. Julio César López de León

Coordinacionauditoria@cunoc.edu.gt

Edificio E 3er Nivel

Centro Universitario de Occidente

Universidad de San Carlos de Guatemala